

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИEDN XFELXE
УДК 004.4

DOI 10.5281/zenodo.14018532

ПРОГРАММНЫЙ МОДУЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЁТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ПРОВЕРКИ ТРЕХМЕРНОЙ МОДЕЛИ НА ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ
ПЕРЕСЕЧЕНИЯ

© 2024 Левина Т.М., Муталлапов Р.Н., Ушаков А.С.

Приведено описание работы разработанного программного модуля формирования проверок трехмерной модели на пространственные пересечения, а также отчёта по результатам сформированных проверок. Описана архитектура программного модуля.

Ключевые слова: программный модуль, формирование, отчёт, пространственные пересечения, трехмерная модель.

Введение. С каждым годом количество компаний и проектов, использующих технологии информационного моделирования увеличивается [1]. С ростом внедрения и использования этих технологий возрастает и сложность проектируемых трехмерных моделей, а также количество различных элементов в них, что способствует появлению ошибочных пространственных пересечений. Для их обнаружения используются различные программные продукты. Самым популярным на сегодняшний день является Autodesk Navisworks [2]. Проведение проверок на пространственные пересечения и получение отчёта также может значительно сократить затраты на изменение проекта в ходе строительства, что сэкономит деньги и время.

Формировать отчёты о проверках на пространственные пересечения можно и в самом Navisworks без дополнительных программных модулей (рис. 1).

Рис. 1. Стандартная функция формирования отчётов

Использование программных модулей может повысить как точность проверок на пространственные пересечения за счёт сокращения количества выполняемой человеком работы, так и сократить затрачиваемое на это время, например за счёт возможности настройки запуска модуля различными способами, что позволит проводить проверки даже больших трехмерных моделей в нерабочее время [3].

Описание разработанного программного модуля. Разработанный программный модуль не имеет интерфейса для взаимодействия с пользователем, однако им можно воспользоваться как из Navisworks, так и с помощью отдельно созданного «.exe» файла. Для запуска в Navisworks необходимо в «ленте инструментов» выбрать пункт «Надстройки инструментов 1» и запустить модуль нажатием на кнопку «Clash Support». Пользователю необходимо будет выбрать матрицу коллизий и местоположение, куда модуль сохранит результаты работы (рис. 2).

Рис.2. «Лента инструментов» Navisworks

Для запуска программного модуля вне программного продукта нужно передать аргументы в «.exe» файл, который проведёт процедуру создания проверок, их запуска, а также формирования отчёта без участия пользователя (рис. 3).

```

Администратор: Командная строка
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.4170]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

C:\Windows\system32>cd /d D:\navisplugins1\InvokePluginClashTest\bin\Debug\InvokePluginClashTest

D:\navisplugins1\InvokePluginClashTest\bin\Debug\InvokePluginClashTest>InvokePluginClashTest.exe "C:\Users\wfpro\OneDrive\Рабочий стол\TestExport\1151-2.nwd" "C:\Users\wfpro\OneDrive\Рабочий стол\TestExport\Test.xlsx" "C:\Users\wfpro\OneDrive\Рабочий стол\TestExport\result"

[LOG] Запуск работы...
[LOG] Открытие модели C:\Users\wfpro\OneDrive\Рабочий стол\TestExport\1151-2.nwd...
[LOG] Модель открыта
[LOG] Вызов плагина...
[LOG] Плагин завершил работу
[LOG] Сохранение нового файла 3D-модели в C:\Users\wfpro\OneDrive\Рабочий стол\TestExport\result...
[LOG] Файл сохранён
[LOG] Зкрытие NavisWorks...
[LOG] NavisWorks закрыт
[LOG] Завершение работы...

D:\navisplugins1\InvokePluginClashTest\bin\Debug\InvokePluginClashTest>

```

Рис. 3. Запуск программного модуля с помощью командной строки

Для запуска необходимо указать исполняемый файл «InvokePluginClashTest.exe» и три аргумента:

- полный путь до файла со сводной трехмерной модели;
- полный путь до Excel-файла с матрицей коллизий;
- полный путь до папки, в которую будет выгружен результат работы программного модуля (рис. 4).

Имя	Дата изменения	Тип	Размер
Clash_Report_11.05.11.55.xlsx	11.05.2024 11:55	Лист Microsoft Ex...	20 КБ
LOG_Clash_Detective_11.05.11.55.txt	11.05.2024 11:55	Текстовый докум...	1 КБ
NewClashModel_11.05.11.55.nwd	11.05.2024 11:55	Navisworks Docu...	8 КБ

Рис. 4. Папка, в которую выгружен результат работы программного модуля

Как видно на рис. 4, в результате выполнения программного модуля формируется три файла:

- отчёт о пространственных пересечениях;
- «лог-файл», в котором описан ход выполнения программного модуля. В случае возникновения исключения, можно будет узнать в чём причина;
- новый файл с трехмерной моделью, в которой уже созданы проверки на пространственные пересечения.

В названиях файлов также указывается дата и время их формирования в формате «ДД.ММ_чч.мм».

Возможность запуска с помощью «.exe» файла позволит гибко настраивать программный модуль. Например, можно настроить его работу в «Планировщике заданий», находящимся в операционной системе Windows. Это позволит запускать работу модуля в необходимые промежутки дат и времени, например когда сотрудников нет на рабочем месте и вычислительные мощности относительно свободны.

Описание архитектуры программного модуля. На рис. 5 представлена архитектура разработанного программного модуля.

Рис. 5. Архитектура программного модуля

В методе «MatrixClashAdvanced» описана логика считывания данных из матрицы коллизий, создания проверок на пространственные пересечения и запуск всех проверок. Матрица коллизий представляет собой Excel документ с расположенными в нём в виде матрицы названиями групп элементов трехмерной модели (рис. 6).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1				1151	1151	1151	1151	1152	1152	1152	1152
2				300	300	410	410	420	420	450	450
3				КМ	КС	БР	ЭО	ТР	ПРТ	СТ	СС
4	1151	300	КМ	1	1	1	1	1	1	1	1
5	1151	300	КС	1	1	1	1	1	1	1	1
6	1151	410	БР	1	1	1	1	1	1	1	1
7	1151	410	ЭО	1	1	1	1	1	1	1	1
8	1152	420	ТР	1	1	1	1	1	1	1	1
9	1152	420	ПРТ	1	1	1	1	1	1	1	1
10	1152	450	СТ	1	1	1	1	1	1	1	1
11	1152	450	СС	1	1	1	1	1	1	1	1

Рис. 6. Матрица коллизий

Матрица коллизий необходима, так как модель может состоять из тысяч и десятков тысяч различных элементов, что делает процесс формирования проверок через встроенные возможности Navisworks неэффективным и трудозатратным.

В методе «Export» описан порядок запуска связанных методов для экспорта результатов проверок в Excel документ в формате отчёта.

Описание работы метода «Export». Архитектура метода «Export» представлена на рис. 7.

Рис. 7. Ахитектура модуля «ClashExporter»

Вызвав метод «Export», происходит извлечение данных из Navisworks. Полученные данные организуются, затем создаётся Excel документ, в который они записываются. В процессе выполнения метода «Export» происходит «логирование», то есть фиксация происходящих событий, в том числе и исключений. «Лог-файл» представлен на рис. 8.

```

Файл  Правка  Формат  Вид  Справка
[LOG] 10.05_15.13: Запуск работы...
[LOG] 10.05_15.14: Открытие модели C:\Users\OneDrive\Рабочий стол\TestExport\1151-2.nwd...
[LOG] 10.05_15.14: Модель открыта
[LOG] 10.05_15.14: Вызов плагина...
[LOG] 10.05_15.14: Плагин завершил работу
[LOG] 10.05_15.14: Сохранение нового файла 3D-модели в C:\Users\OneDrive\Рабочий стол\TestExport\result...
[LOG] 10.05_15.14: Файл сохранён
[LOG] 10.05_15.14: Зкрытие NavisWorks...
[LOG] 10.05_15.14: NavisWorks закрыт
[LOG] 10.05_15.14: Завершение работы...
    
```

Рис. 8. Записи в лог-файле

Вид сформированного отчёта представлен на рис. 9.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Test Name	New	Active	Reviewed	Approved	Resolved	Total
2	КМ и КС	0	0	0	0	0	0
3	БР и КМ	1	0	0	0	0	1
4	КМ и ЭО	1	0	0	0	0	1
5	КМ и ТР	0	0	0	0	0	0
6	КМ и ПРТ	0	0	0	0	0	0
7	КМ и СТ	0	0	0	0	0	0
8	КМ и СС	0	0	0	0	0	0
9	БР и КС	0	0	0	0	0	0
10	КС и ЭО	0	0	0	0	0	0
11	КС и ТР	0	0	0	0	0	0
12	КС и ПРТ	0	0	0	0	0	0
13	КС и СТ	0	0	0	0	0	0
14	КС и СС	0	0	0	0	0	0
15	БР и ЭО	1	0	0	0	0	1
16	БР и ТР	0	0	0	0	0	0
17	БР и ПРТ	0	0	0	0	0	0
18	БР и СТ	0	0	0	0	0	0
19	БР и СС	0	0	0	0	0	0
20	ТР и ЭО	0	0	0	0	0	0
21	ПРТ и ЭО	0	0	0	0	0	0
22	СТ и ЭО	0	0	0	0	0	0
23	СС и ЭО	0	0	0	0	0	0
24	ПРТ и ТР	0	0	0	0	0	0
25	СТ и ТР	0	0	0	0	0	0
26	СС и ТР	0	0	0	0	0	0
27	ПРТ и СТ	0	0	0	0	0	0
28	ПРТ и СС	1	0	0	0	0	1
29	СС и СТ	0	0	0	0	0	0
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							

Рис. 9. Сформированный отчёт

В документе сформировано пять листов:

- «Tests Summary». На данном листе указывается количество пространственных пересечений с различными статусами по результатам проверок;
- «Clash Tests». На данном листе представлены связанные результаты проверок на пространственные пересечения;
- «Clash Results». На данном листе представлены данные о проверках на пространственные пересечения;
- «Elements». На данном листе представлены данные об элементах и их родительских моделях;
- «Comments». На данном листе представлены данные о комментариях к проверкам на пространственные пересечения.

Выводы. Разработанный программный модуль можно использовать в различных ситуациях за счёт наличия нескольких способов его запуска. Повышается и точность формируемых проверок на пространственные пересечения за счёт использования матрицы коллизий. Также корректно сформированный отчёт с настроенными «умными таблицами» позволит взаимодействовать с ним более эффективно, что также влияет на скорость реализации проекта.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Информационное моделирование зданий и сооружений [Электронный ресурс] / Tadviser. – URL: https://www.tadviser.ru/index.php/BIM_-_Информационное_моделирование_зданий_и_сооружений (дата обращения 04.04.2024).
2. BIM в России [Электронный ресурс] / Tadviser. – URL: https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:BIM-технологии_%28рынок_России%29 (дата обращения 06.04.2024).
3. BIM в России и СНГ 2023: результаты большого опроса [Электронный ресурс] / Muratovbim. – URL: <https://muratovbim.pro/blog/bim-v-rossii-i-sng-2023-rezultaty-bolshogo-oprosa/> (дата обращения 07.04.2024).

Поступила в редакцию 11.05.2024 г., рекомендована к печати 03.06.2024 г.

**SOFTWARE MODULE FOR GENERATING A REPORT ON THE RESULTS OF CHECKS
OF A 3D-MODEL FOR SPATIAL INTERSECTIONS**

Levina T.M., Mutallapov R.N., Ushakov A.S.

The description of the work of the developed software module for the formation of checks of a three-dimensional model for spatial intersections, as well as a report on the results of the generated checks, is given. The architecture of the software module is described.

Keywords: software module, formation, report, spatial intersections, three-dimensional model.

Левина Татьяна Михайловна

кандидат технических наук, заведующий кафедрой информационных технологий ИНН ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет»,
Российская Федерация, РБ, г. Салават.
E-mail: ushakovv.as@yandex.ru

Levina Tatiana Mikhailovna

Candidate of Technical Sciences, Head of the department of Information Technologies of Ufa State Petroleum Technological University,
Russian Federation, RB, Salavat.

Муталлапов Рамиль Наилевич

доцент кафедры информационных технологий ИНН ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет»,
Российская Федерация, РБ, г. Уфа.
E-mail: ushakovv.as@yandex.ru

Mutallapov Ramil Nailevich

Associate Professor at Department of Information Technologies of Ufa State Petroleum Technological University,
Russian Federation, RB, Ufa.

Ушаков Артем Сергеевич

студент кафедры информационных технологий ИНН ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет»,
Российская Федерация, РБ, г. Салават.
E-mail: ushakovv.as@yandex.ru

Ushakov Artem Sergeevich

Student at Department of Information Technologies of Ufa State Petroleum Technological University,
Russian Federation, RB, Salavat.